

ДОН ВА ДУККАКЛИ ЕМ-ХАШАК ЭКИНЛАРИНИ ҚЎШИБ ЭКИШДАГИ ТАДҚИҚОТЛАРДАГИ ЎРНИ

А.А.Иминов

қ.х.ф.д.

Андижон Дон ва дуккакли экинлар
илмий-тадқиқот институти

М.А.Каримова

Андижон Дон ва дуккакли экинлар
илмий-тадқиқот институти докторанти

Аннотация: Республикамизнинг ҳар бир минтақа тупроқ иқлим шароити учун мос ем-хашак экинларини етиштириш агротехикасини ва агротехник омилларни ўз муддатида бажарилиши ҳосилни мўл бўлишини таъминлабгина қолмай балки унинг сифат кўрсаткичларини ҳам ошишини таъминлайди, яъни ўрганилаётган у ёки бу агротехник тадбирни самарадорлиги кўп жихатдан мазкур шароитда қўлланилаётган умумий агротехникани қай даражада олиб борилишига боғлиқ бўлади. Ушбу мақоламизда олимларимиз тадқиқотлари ўрганилган.

Калит сўзлар: ўсимлик , яшил масса, силос масса, куруқ хашак, ширали озуқа ва омухта ем, уруғ экиш меъёри.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2020 йил 1 апрель маълумотида кўра Республикамизда 12745,5 минг бош йирик шохли ва 21637,5 минг бош майда шохли чорва ҳайвонлари мавжуд. Ушбу маълумотдан келиб чиқиб, йил давомида чорва ҳайвонларини узлуксиз яшил масса, силос масса, куруқ хашак, ширали озуқа ва омухта ем билан таъминлашга тўғри келади. Республикамизда суғориладиган ерлар ва сув ресурлари захиралари чегараланган ҳамда 55% ер майдонини турли даражада шўрланганлиги, тупроқ унумдорлигини пастлигини инobatга олсак, суғориладиган майдонларимиздан самарали фойдаланишда юқори яшил масса, силос масса, дон ва пичан ҳосили берадиган, озуқавийлиги юқори бўлган экин турларини танлаб олиш муҳим вазифа ҳисобланади. Ем-хашак экинларини ўсиши, ривожланиши, куруқ масса тўплаши, барг юзасининг шаклланиши, кўк масса ҳосили ва озуқа сифатининг ўзгаришига уруғ экиш меъёри, нисбати ҳамда ўриш муддатларини таъсирини тадқиқ этиш мумкин.

Бир неча экинларни биргаликда кўшиб экиш айниқса Хитой. Хиндистон, Покистон, Миср сингари давлатларда қадимдан қўлланилиб келинган, бугунги кунда ҳам кенг қўлланилади. Бир неча турдаги ўсимликлар аралаш

Ўстирилганда уларнинг ер устки ва ер остки қисмлари ризосферада ва унга яқин жойлашган микроорганизмларнинг ривожланишига ҳам таъсир курсатади. Шунинг учун ҳам ўсаётган ўсимлик тури шу ердаги ўсаётган бошқа турдаги ўсимлик ривожланишига ўз таъсирини кўрсатади [1;25-26]. Экинларни аралаш ёки қўшиб экилганда уларнинг тур ва морфологик-биологик хусусиятлари ҳисобга олинади. Морфологик мутаносибликда дуккакли ва қўнғирбошсимон ўсимликларнинг ташқи тузилиш хусусиятлари ҳисобга олинади. Масалан, вика, кўк нўхат поялари ётиб қолишга мойил, шунинг учун уларга аралаштириб экиладиган ўсимлик пояси тик турадиган (сули, арпа) бўлиши керак. Кўк нўхат, вика ўсимликлари жингалаклари билан арпа ёки сули поясига ёпишиб ўзини тик ҳолатини сақлайди. Дуккакли дон экинларининг ҳам кўпчилиги тик ўсади, ётиб қолмайди, аммо уларни ётиб қоладиган дуккакли ўсимликлар билан қўшиб экишнинг зарурияти йўқ, сабаби озиқа таркибида оксилни кўпайтириш учун қўшиб экилади [2, 77- бет].

Доимо равишда бир хил ўсимлик ўстирилганда энг юқори ҳосил олиш учун экиннинг ўсиш ва ривожланиши учун барча зарурий шароитларнинг энг қулай ҳолатини вужудга келтириш лозим бўлади. Агарда бир неча экинлар бирга қўшиб экилганда олинадиган ҳосил учун бир мунча яхшироқ замин яратилган бўлади. Чунки, бир турдаги экин учун ноқулай бўлган шароит, икинчи тур ўсимлик учун қулай бўлиши натижасида бири иккинчисининг ўрнини қоплай оладиган ҳосил олишга имконият яратилади [4; 130-134 бет].

Республикамиз чорвачилигини жадал ривожлантиришда озуқабоп экин майдонларини ташкил қилиш ҳар гектар ҳисобига 100-150 ц озуқа бирлиги тайёрлаш шу куннинг энг муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Шу асосда турли озуқаларни етиштириш ва тайёрлаш молларни йил давомида бир хил озиқлантириш типига ўтказиш имкониятларини яратади. Молларни қишки ва ёзги рационларида ширали (силос, сенаж ва лавлаги), дағал (беда пичани) ва концентрат озуқалар белгиланган меъёрларда бўлиши шарт ва зарур. Шунинг ҳисобга олган ҳолда озуқабоп экин майдонларининг 35% беда, 15% маккажўхори дон учун 5% хашаки лавлаги қолган 45% ини аввало маккажўхори силоси етиштириб бўшаган майдонларга оралиқ озуқабоп экинлар (тритикале, сули, арпа, рапс, хашаки нўхат) аралашмасини сенаж тайёрлаш учун экиш маъқул ҳисобланади [3].

Адабиётлар:

1. Хадеев Т.Г. Пути реализации биологического потенциала рапса Нива Татарстана. -2005.-№4-5.-С.10-12.
2. Марков И.Л. Влияние болезней рапса на кормовые качества зеленой

массы. Интенсивная технология выращивания кормовых культур: Сб. науч.трудов.-Киев: УСХА,1990.-С.77-81.

3. Сармонов Ш, Абдуазимов А, Амиркулов О, Ёдгоров Н, ”Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари ва уни ривожлантириш истиқболлари” мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси. ”Сангзор”нашриёти Жиззах-2013. 71-72- бет

4. Якубжонов О, Турсунов С, Муқимов З. Дончилик. Дарслик .Тошкент “Янги аср авлоди” 2009 (130-134 бет)

